

CZU 343.914(478)

DOI 10.5281/zenodo.3871567

PARTICULARITĂȚILE CRIMINALITĂȚII FEMININE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Valentina RUSSU,

asistent universitar, Catedra „Drept penal și criminologie”, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

În structura criminalității, un loc aparte îl ocupă criminalitatea feminină, care, deși comparativ cu criminalitatea masculină este mai puțin pronunțată, are un impact negativ evident asupra dezvoltării armonioase a societății. În acest articol, autorul abordează multilateral fenomenul criminalității feminine, prin prisma interpretărilor doctrinare, a practicii judiciare, a datelor statistice, elaborând o caracteristică criminologică a acestui gen de criminalitate.

Cuvinte-cheie: criminalitate feminină, prevenirea criminalității feminine, personalitatea infractorului-femeie.

Introducere. Abordarea criminalității feminine cu toate aspectele specifice ce le comportă este un imperativ ce rezidă în consecințele pe care acest fenomen le are asupra societății, astfel încât termenul de „femeie-infractor” trebuie să dispară, femeia are alte roluri în societate. În Republica Moldova încă nu există un cadru legislativ și interpretativ care să cuprindă toate aspectele legate de criminalitatea femeilor.

Metode aplicate și materiale utilizate. În scopul elaborării studiului de față autorul valorifică metode de cercetare specifice, între care metoda analizei datelor statistice, metoda sintezei, metoda comparației, metode sociologice, metoda deducției, metoda sistemică. Baza cercetării o constituie prevederile legislative, datele statistice, interpretările doctrinare ale savanților autohtoni, dar și ale celor străini, diverse studii cuprinse în culegeri de materiale ale conferințelor, articole

PARTICULARITIES OF FEMALE CRIMINALITY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Valentina RUSSU,

University assistant, “Criminal Law and Criminology” Department, Academy “Stefan cel Mare” of MIA

In the structure of criminality, a special place is occupied by feminine criminality, which, although compared to male crime is less pronounced, has an obvious negative impact on the evolution of society. In this article, the author multilaterally describes the feminine criminality relying on the doctrinal interpretations, judicial practice, statistical dates, highlighting a criminological characteristic of this kind of criminality.

Keywords: female criminality, prevention of feminine criminality, the personality of a woman criminal.

Introduction. The investigation of the female criminality, with all the specific aspects, is an imperative that resides in the consequences that this phenomenon has on society, so that the term woman-offender must disappear; the woman has other roles in society. In the Republic of Moldova, there is not yet a legislative and interpretative framework covering all aspects of women’s criminality.

The methodology of research. In order to elaborate the present study, the author capitalizes on specific research methods, such as: statistical data analysis, the synthesis method, method of comparative analysis, method of logical interpretation, the deduction and the systemic method. The basis of the research is constituted by the legislative provisions, the statistical data, the doctrinal interpretations of the autochthonous scientists, but also of the foreign ones, various

științifice, comentarii aplicative etc.

Rezultate obținute și discuții. Pentru a efectua caracteristica criminologică a criminalității feminine este necesar de analizat indicatorii cantitativi și calitativi ai criminalității în RM, cu referire, în special, la infracțiunile comise de femei, fapt ce va facilita elaborarea unor măsuri de prevenire corespunzătoare.

Potrivit Biroului Național de Statistică [1], numărul persoanelor care au comis infracțiuni în decursul ultimilor ani este în scădere, iar *cei mai mulți infractori sunt bărbați*. În anul 2018 au fost relevate 13,9 mii persoane care au comis infracțiuni, în scădere cu 11,5% comparativ cu anul 2017. *Cel mai înalt nivel al infracționalității este înregistrat în rândul bărbaților, femeile constituind o cotă mai mică în numărul persoanelor care au comis infracțiuni (8,3%), dar în creștere față de anul 2017 (8,0% din numărul total de infracțiuni).*

Femeile sunt implicate în *comiterea infracțiunilor grave în proporție de 21,4% din totalul femeilor, comparativ cu 18,6% din bărbați*. La 100 mii femei revin în medie 63 femei care au comis infracțiuni, iar în cazul bărbaților acest indicator constituie 749 persoane.

Bărbații sunt implicați mai mult în săvârșirea infracțiunilor în domeniul transporturilor, huliganism, infracțiunilor legate cu droguri, iar femeile în săvârșirea furturilor și escrocheriilor.

O caracteristică este că *femeile comparativ cu bărbații încalcă legea la o vârstă mai înaintată*. Astfel, cel mai frecvent comit infracțiuni femeile în vârstă de 30 și mai mulți ani (54,4%) și cele în vârstă de 18-24 ani (21,9%), iar în cazul bărbaților acest indicator constituie 49,8% și 24,7% [1].

De asemenea, circa 27% din bărbați și 6,3% din femei în vârstă de 30 ani și peste au fost în stare de ebrietate în momentul săvârșirii infracțiunii, cel mai frecvent aceștia au comis infracțiuni în domeniul transportului.

În funcție de vârsta deținuților, constatăm că fiecare a doua femeie deținută va avea

studies included in collections of conference materials, scientific articles, applicative commentaries, etc.

Obtained results and discussions. In order to elaborate the criminological characteristic of the women criminality, it is necessary to analyze the quantitative and qualitative indicators of criminality in the Republic of Moldova, with reference, in particular, to crimes committed by women, which will facilitate the elaboration of suitable preventive measures.

According to the National Bureau of Statistics [1], the number of people who have committed crimes during the last years is decreasing, and the majority of criminals are men. In 2018, 13.9 thousand persons were found to have committed crimes, decreasing by 11.5% compared to 2017. The highest level of crime is registered among men, women being a lower proportion in the number of persons who committed crimes (8.3%), but increasing compared to 2017 (8.0% of the total number of crimes). The women are involved in the committing of serious crimes in a proportion of 21.4% of all women, compared to 18.6% of men. At 100 thousand there are 63 women who have committed crimes, and in the case of men this indicator constitutes 749 persons. The men are more involved in committing crimes in the field of transports, hooliganism, drug related crimes, but women in committing thefts and scams.

One feature is that women compared to men infringe the law at an older age. Thus, women who are 30 years old and even older are most likely to commit the crimes (54.4%) and those aged 18-24 years (21.9%), and in the case of men this indicator constitutes 49.8% and 24.7%. [1]

Also, about 27% of men and 6.3% of women aged 30 and more were in drunkenness at the time of the crime, most often they committed crimes in the field of transport.

Depending on the age of the prisoners, we find that every second detained woman has around 30-39 years old. At the same time, 0.8% of detained women are up to 20

între 30-39 ani. Totodată, 0,8% din femeile deținute au vârsta de până la 20 ani.

Este relevant a prezenta informația referitoare la ponderea femeilor ca victime ale violenței în familie. Astfel, aceeași sursă informează că cel mai des *victime ale violenței domestice sunt femeile*. În anul 2018, în urma violenței domestice au suferit 778 persoane, 72% din victime fiind femei. Atât femeile, cât și bărbații devin victime preponderent la vârsta de 35-64 ani. Totodată, ponderea băieților de 0-17 ani care suferă în urma violenței domestice este dublă față de cea a fetelor, 12,6% față de 5,4 % [1].

Respectiv, o cauză importantă ce determină comportamentul criminal al femeilor o constituie victimizarea acestora în familie.

Prezintă interes și analiza datelor privind ponderea femeilor care au fost condamnate pentru săvârșirea infracțiunilor.

În anul 2018, au fost condamnate 11,9 mii persoane. Respectiv, la 10 mii locuitori în medie revin 33,5 condamnați, cu 6 condamnați mai mult comparativ cu anul 2014. Femeile dețin o cotă de 6,6% în numărul total al condamnaților, iar la 10 mii femei revin în medie 4,3 femei condamnate comparativ cu 65,1 bărbați condamnați la 10 mii bărbați. Cel mai des infractorii sunt condamnați pentru infracțiuni în domeniul transporturilor, furturilor și infracțiunilor legate de droguri [1].

Este important să evidențiem datele ce caracterizează tipurile de pedepse stabilite de instanțele judecătorești, inclusiv femeilor. Evidențiem aici că femeile într-o măsură mai mare sunt condamnate condiționat comparativ cu bărbații. În anul 2018, condamnarea condiționată a fost stabilită pentru 35 la sută din femei, comparativ cu 23 la sută din bărbați. Având în vedere diversele roluri sociale pe care le are femeia, instanțele de judecată constată, în peste o treime din cazuri, că scopurile pedepsei penale în privința femeilor pot fi atinse și prin condamnarea condiționată a acestora.

Totodată, pe lângă amendă și închisoare, aproape fiecare al treilea bărbat condamnat a fost pedepsit cu muncă neremunerată

years old.

It is relevant to present information regarding the share of women as victims of domestic violence. Thus, the same source reports that, the most frequent victims of domestic violence are women. During the year 2018, 778 persons suffered from domestic violence, 72% of the victims being women. Both women and men become predominantly victims at the age of 35-64. At the same time, the share of boys aged 0-17 suffering from domestic violence is double that of girls, 12.6% compared to 5.4%. [1]

Respectively, an important cause that determines the criminal behavior of women is their victimization in the family.

It is also interesting to analyze the information about the women who have been convicted for committing crimes.

During the year 2018, 11.9 thousand people were convicted. Respectively, 33.5 convicts are living on an average of 10 thousand inhabitants, with 6 more compared to the year 2014. Women have 6.6% in the total number of prisoners, and at 10 thousand women are assigned an average of 4.3 women convicted compared to 65.1 men sentenced to 10 thousand men. Criminals are most often convicted of transport, theft and drug offenses. [1]

It is important to highlight the dates that characterize the types of punishments established by the courts, including for women. We emphasize here that women compared to men are condemned more conditionally. In 2018, conditional sentencing was set for 35 percent of women, compared to 23 percent of men. Considering the various social roles played by women, the courts find, in more than a third of cases, that the purposes of criminal punishment for women can be achieved by conditionally condemning them.

At the same time, in addition to the penalty and prison, almost every third convicted man was punished with unpaid work for the community, and for women this sentence was set at 20 percent of convicted

în folosul comunității, iar în cazul femeilor această pedeapsă a fost stabilită pentru 20 la sută din femeile condamnate.

Din analiza efectuată asupra criminalității feminine, observăm că statul promovează un tratament penal nediscriminatoriu pentru subiecții răspunderii penale, dar, în același timp, întotdeauna ia în considerare, la individualizarea răspunderii și a pedepsei penale și personalitatea femeii, care, bineînțeles se caracterizează prin trăsături distincte.

Vorbind despre *personalitatea infractorului-femeie*, menționăm că identificarea trăsăturilor distinctive ale criminalului au vizat toate laturile ființei umane: constituția fizică, procesele fiziologice, alcătuirea psihicului și anomaliile lui, particularitățile de caracter etc. Formularea corectă a problemei criminalului presupune delimitarea chestiunii trăsăturilor distinctive de cea a cauzei imediate a conduitei criminale, care nu se poate regăsi decât în individ, atâta timp cât comportamentul criminal este inseparabil de acesta. Altfel spus, conduita criminală trebuie să fie cercetată atât în raport cu trăsăturile stabile, cât și cu cele variabile, dependente de factorii externi, inclusiv fluctuanți [2, p. 23].

Dacă ne referim nemijlocit la *personalitatea femeii-criminal*, menționăm că în ultimele decenii, criminologii acordă o atenție mai mare explicării diferenței dintre criminalitatea feminină și cea masculină.

Majoritatea teoriilor tradiționale care se referă la criminalitate au fost create de criminologi-bărbați pentru a da o explicație cauzelor criminalității masculine, și nicidecum a celei feminine, ceea ce a generat diferite discuții în jurul ideii dacă aceste teorii pot fi aplicate studierii criminalității feminine, sau este necesar de explicat fenomenul prin prisma poziției de „diferență de gender”, așa-numita teorie „gendered theory”.

Conform opiniei unor criminologi, teoriile tradiționale reprezintă specificul criminalității masculine, prin urmare, nu pot da răspunsuri la unele întrebări ce țin de criminalitatea feminină, cu toate că rolul lor nu poate fi negat întru totul, mai ales, referindu-

women.

So, from the analysis of the women criminality, we see that the state promotes a non-discriminatory criminal treatment for the subjects of penal liability, but at the same time, it always takes into account, at the individualization of the criminal punishment, the personality of the woman, which, of course, is characterized by distinct features.

Speaking about the personality of the woman who committed crimes, we emphasize that searching for the distinctive features of the criminal concerned all sides of the human being: the physical constitution, the physiological processes, the composition of the psychic and its anomalies, the particularities of character, etc. The correct formulation of the criminal problem implies the delimitation of the question of the distinguishing features of the immediate cause of the criminal behavior, which can only be found in the individual, as long as the criminal behavior is inseparable from it. In other words, criminal behavior must be investigated in relation to both stable and variable features, depending on external factors, including fluctuating ones. [2, p. 23]

If we refer directly to the personality of the woman - criminal, we mention that in recent decades, criminologists pay greater attention to explaining the difference between female and male crime.

Most of the traditional theories that relate to crime have been created by criminologists - men to explain the causes of male crime, and not of female crime, which has led to various discussions around the idea, whether these theories can be applied to the study of female crime, or is it necessary to explain the phenomenon from the perspective of the position of “gender difference”, so-called “gendered theory”.

According to some criminologists, traditional theories characterized male crime, so they cannot answer some questions related to female crime, although their role cannot be denied entirely, especially, referring to social theories, which denotes a character, as

ne la teoriile sociale, ce denotă un caracter cât de cât neutru [3, p. 142].

O primă teorie tradițională care explică acest fenomen este *teoria oportunității*. Conform acestei teorii, diferența în tipul de infracțiuni săvârșite de femei și indicele acestora are la bază ideea de oportunitate, adică de circumstanțele ce favorizează săvârșirea unei infracțiuni de către femei.

Criminologii explică această teorie pornind de la faptul că rata criminalității feminine a crescut numai în anumite infracțiuni, aceasta datorându-se încadrării femeilor în câmpul muncii, angajarea la servicii variate, ceea ce a condus la oportunități mai mari de a comite infracțiuni tipice femeilor, infracțiuni economice care implică mai puțină violență [4, p. 235].

Teoria controlului social spune că indicele criminalității masculine este mai mare decât al criminalității feminine, deoarece legăturile sociale, care reprezintă miezul acestei teorii, ale bărbaților sunt mult mai slabe decât cele ale femeilor (mame, surori, soții care sunt mai atașate de unele persoane, manifestând grijă și atenție), ceea ce provoacă ruptura dintre potențialii criminali și societate. Pe de altă parte, persoanele care provin din familiile cu probleme, din medii sociale problematice, sunt mai predispuse la un comportament inadecvat, atât femei, cât și bărbați.

Referitor la categoriile de femei predispuse la un comportament criminal, conform teorii controlului social, acestea sunt: mamele tinere care trăiesc în relații imorale cu bărbații, fiind limitate în resurse educaționale și abilități profesionale, femei ce aparțin unui mediu social cu venituri mici și o educație de proastă calitate.

Teoria asociațiilor diferențiate este una din cele mai cunoscute teorii derivate din curentul culturalist, elaborată de criminologul american Edwin Sutherland. Ideea de bază a acestei teorii constă în aceea că un act criminal se produce atunci când există o situație propice pentru o anumită persoană de acțiune, prin urmare, comportamentul crimi-

much as neutral. [3, p. 142]

A first traditional theory that explains this phenomenon is the *theory of opportunity*. According to this theory, the difference in the index and the type of crimes committed by women is based on the idea of opportunity, namely, the circumstances that facilitate the committing the crimes by women.

The criminologists explain this theory starting from the fact that the female crime rate has increased only in certain crimes, due to the employment of women in various services, which has led to greater opportunities to commit some typical woman crimes, economic crimes, which involve less violence. [4, p. 235]

The theory of social control explains that the index of male crime is higher than of female crime, because the men's social connections, which are the core of this theory, are weaker than those of women (mothers, sisters, husbands - who are more attached to some persons, showing care and attention) and this causes the breach between potential criminals and society. On the other side, the people who live in families with problems, people from problematic social environments, are more liable to manifest an inadequate behavior, both women and men.

Regarding to the categories of women predisposed to criminal behavior, according to the theories of social control, they are: young mothers who live in immoral relationships with men, being limited in educational resources and professional skills, women from a low-income social environment and a poor quality education.

The theory of *differentiated associations* is one of the most popular theories derived from the cultural current, elaborated by the American criminologist Edwin Sutherland. The basic idea of this theory is that a criminal act occurs when there is a situation suitable for a certain person to act, therefore the criminal behavior is not innate, but it is learned, like any other job.

At the same time, through this theory we try to explain the phenomenon of crime

nal nu este înnăscut, ci se învață, ca și oricare altă meserie.

Totodată, prin intermediul acestei teorii se încearcă de a explica fenomenul criminalității din punctul de vedere al posibilităților diferite pentru achiziționarea de „valori” și aptitudini criminale, sau de pe poziția că etichetele afișate pe personalitatea individului prin procesele de control social folosite influențează puternic asupra unei reprezentări individuale despre propria personalitate. De aceea, în baza acestei teorii s-ar putea afirma că criminalitatea feminină este inferioară numeric celei masculine, deoarece femeile au acces redus la posibilitățile criminale (adică la anumite grupări criminale pentru a însuși unele abilități criminale, fiind supuse unui control social mult mai sever atât în familie, cât și la școală); în același timp, bărbății sunt predispuși să „absoarbă” abilitățile criminale – teoria proastei companii (găștile de puști la școală transformate ulterior în grupuri criminale).

Teoria gender (gendered theory) este o teorie care explică esența criminalității feminine având la bază criteriul de gen.

Antonean I. expune ideea precum că, de cele mai multe ori, comportamentul criminal al femeii poate fi influențat și de tendința acesteia de a se autoafirma în societate, solicitând apreciere din partea acesteia, astfel încât această tendință apare în calitate de stimul pentru a comite fapte infracționale în scopul de a obține „nota dorită” [5].

Crimele comise de către femei își au propriile caracteristici. Din practică rezultă că femeile criminale apelează la mecanisme și metode specifice de înlăptuire a omorurilor, furturilor, jafurilor, actelor de vandalism, răpirilor.

Mecanismul de comitere a crimelor de către femei diferă foarte mult de mecanismul de comitere a crimelor de către persoane de gen masculin, fiind cu mult mai complex, gândit până la cele mai mici detalii și, de multe ori, cu mult mai sofisticat din punctul de vedere al cruzimii și cinismului. Reflecția problemelor sociale și individuale ale

from the point of view of the different possibilities for the acquisition of “values” and criminal aptitudes, or from the position that the labels displayed on the person, through the processes of social control, have a strong influence on the individual representation of one’s own personality. Therefore, based on this theory it could be stated that female crime is lower than male crime, because women have limited access to criminal possibilities (to certain criminal groups to acquire some criminal abilities, being subjected to much more severe social control, both in the family and at school). At the same time, the men are predisposed to “absorb” criminal abilities – the theory of bad companies (children’s companies from school later are transformed into criminal groups).

Gender theory is a theory that explains the essence of women criminality based on the gender difference. Antonean I. sets out the idea that, most of the times, the criminal behavior of the woman can be influenced also by her tendency to assert herself in the society, searching for appreciation from it, so that this tendency appears as an impulse to commit some criminal acts in order to obtain the “desired grade” [5].

The crimes committed by women have their own characteristics. From the practice it follows that criminal women resort to specific mechanisms and methods of committing the murders, thefts, robberies, acts of vandalism, kidnappings.

The women’s committing crimes mechanism differs greatly from the mechanism of committing crimes by men, being more complex, thought up to the smallest details and, often, much more sophisticated from the point of view of cruelty and effrontery. The reflection of the social and individual problems of actual women, their unique form of the perception of problems in the family, collective and society that represents the criminal aggression of women.

E.R. Abázova states: “Emerging from modern conditions, the need to conceive the typology of the criminal-woman personality

femeilor contemporane, forma lor unică de percepere a problemelor în familie, colectiv, societate reprezintă agresivitatea criminală a femeilor.

Abâzova E.R. afirmă: „În condițiile moderne se actualizează necesitatea de a concepe tipologia personalității criminalului-femeie, care este strâns legată de soluționarea problemelor ce țin de lupta împotriva criminalității și preîntâmpinarea procesului de «feminizare» a acesteia, reducerea nivelului criminalității feminine în societate, crearea condițiilor care să se opună reproducerii criminalității feminine” [6, p. 34]. În completare, autoarea menționează că la baza tipologizării femeilor criminale se află motivele comportamentului lor criminal, moralitatea și trăsăturile psihofiziologice. Anume identificarea specificității motivației criminalității feminine dă posibilitatea de a constata și folosi, în cadrul planificării măsurilor educativ-profilactice și de adaptare, legitățile de bază în formarea comportamentului criminal la femei.

Se cuvine de remarcat și clasificarea tipurilor personalității femeilor criminale, propuse de savantul criminalist Alauhanov E.:

a) *personalitatea de tip violent* – sunt, de regulă, femei care comit acte de huliganism, crime și vătămări corporale ca rezultat al violenței domestice, pruncucidere. Acestea sunt persoane cu atitudine negativ-neglijentă față de viața umană, față de cele mai importante beneficii ale ei, sănătate, integritate fizică etc.;

b) *tipul egoist violent* – cel mai periculos tip de personalitate din punct de vedere social, cu atitudine antisocială bine stabilită, îndreptată spre atingerea propriilor scopuri și avantaje, deseori materiale, inclusiv cu prețul vieții umane;

c) *tipul egoist* – despre motivația caracteristică tipurilor de criminale egoiste, inclusiv legate de necesitatea asigurării bunăstării în familie, vorbesc datele cercetărilor interne, care evidențiază numărul mare de persoane ale acestei categorii care au familii. Astfel,

is being updated, which is closely linked to solving problems related to the fight against crime and preventing the process of “feminization” of it, decreasing the level of female criminality in society, creating the conditions to prevent the reproduction of this kind of criminality” [6, p. 34]. In addition, the author mentions that the basis of the typology of criminal women is constituted by the reasons of their criminal behavior, morality and psychical and physiological features. Namely, the identification of the specificity of the motivation of the female criminality gives the possibility to find and use, within the planning of the educational-prophylactic and adaptation measures, the basic laws in the formation of the criminal women behavior.

The classification of types of criminal women personality, proposed by forensic scientist E. Alauhanov, is also necessary to remark:

a) *Violent personality* - there are usually women who commit acts of hooliganism, crime and bodily harm as a result of domestic violence, infanticide. These are persons with a negative-negligent attitude towards human life, towards its most important benefits, health, physical integrity etc.;

b) *The violent selfish type* - the most dangerous type of personality from a social point of view, with a well-established anti-social attitude, aimed at achieving one's own goals and advantages, often material, even with the price of human life;

c) *The selfish type* - about the characteristic motivation of the types of selfish criminals, including related to the need to ensure the welfare of the family, speak the dates of internal research, which highlights the large number of people in this category who have families. Thus, most people convicted of criminal liability for abuse are true family members.

d) *Negligent type* - the largest number of occasional and random criminals are the ones with easy, negligent and irresponsible attitude towards the legal regulations;

majoritatea persoanelor condamnate la răspundere penală pentru abuz sunt familiste;

d) *tipul neglijent* – numărul cel mai mare al criminalelor de ocazie sau întâmplătoare sunt cele cu atitudine ușuratică, neglijentă și iresponsabilă față de reglementările legale;

e) *tipul dependent* – pentru reprezentanții acestui tip sunt caracteristice diferite manifestări criminale, efectuate din motivul dependenței psihologice, obiectul cărora pot fi substanțele narcotice, alcoolul, personalitatea bărbatului-partener de viață [7, p. 60].

În funcție de profunzimea și durabilitatea motivației criminogene a personalității, este necesar de evidențiat printre femei următoarele tipuri de femei criminale:

a) *femei criminale aleatorii* – sunt cele care au comis infracțiuni ca rezultat al coincidențelor accidentale, contrar comportamentului lor general, anterior celor întâmplătoare;

b) *femei criminale de ocazie* – au comis crime ca rezultat al influenței factorilor negativi care au contribuit la formarea și activitatea personalității;

c) *femei criminale instabile* – se abat de la normele comportamentului social aprobat, cu toate acestea, fără a le asimila cu fermitate;

d) *femei criminale profesioniste* – fac tot posibilul pentru realizarea ambițiilor și scopurilor stabilite prin intermediul comiterii infracțiunilor [8].

Analiza tipologizării femeilor criminale, enumerate mai sus, va da posibilitate de a stabili atât măsuri generale de prevenire, cât și speciale, tehnici individuale de investigare a crimelor săvârșite de femei, dar și planificarea și elaborarea eficientă a măsurilor educativ-profilactice și de integrare în societate a femeilor condamnate.

Concluzii. Efectuând analiza criminologică a infracțiunilor comise de femei și elucidând trăsăturile specifice personalității infractorului-femeie, menționăm că pentru a contracara criminalitatea feminină în RM, urmează să fie întreprinse următoarele *măsuri de prevenire*:

e) *Dependent type* - for the representatives of this type are characteristic different criminal manifestations, generated by the psychological dependence, the object of which can be the narcotic substances, alcohol, the personality of the man-life partner [7, p. 60].

Depending on the depth and durability of the orientation of the criminal motivation, it is necessary to highlight among women the following types of criminal women:

a) *Random criminal women* - they are the ones who committed crimes as a result of accidental coincidences, contrary to their general behavior, before those happened;

b) *Criminal women of occasion* - they committed crimes as a result of the influence of the negative factors that contributed to the formation and activity of the personality;

c) *Unstable criminal women* - deviate from the norms of approved social behavior, however, without assimilating them firmly;

d) *Professional criminal women* - they do everything possible to achieve the ambitions and goals established by committing crimes [8].

The analysis of the typology of criminal women, listed above, will give the possibility to establish general and special preventive measures, individual techniques for investigating crimes committed by women, but also to elaborate the effective planning of educational - prophylactic measures and integration measures in society of convicted women.

Conclusions. Carrying out the criminological analysis of the crimes committed by women and elucidating the specific characteristics of the personality of the woman-offender, we mention that in order to counteract female criminality in the Republic of Moldova, the following preventive measures must be taken:

– elaboration of a national program aimed at improving all the social fields in which the woman activates and creating an adequate spiritual climate in the society;

– undertaking social-economic meas-

– elaborarea unui program național îndreptat spre îmbunătățirea tuturor domeniilor sociale în care activează femeia și crearea unui climat spiritual adecvat în societate;

– întreprinderea unor măsuri social-economice, precum ridicarea nivelului de trai al membrilor societății, îmbunătățirea calității vieții sociale; aceste obiective pot fi realizate prin stabilizarea situației economice a Republicii Moldova, adică prin crearea unor locuri de muncă, prin achitarea salariilor la timp și ridicarea acestora, egalitatea salariilor, asigurarea echilibrului dintre cerere și ofertă, măsuri ce vor duce la înlăturarea cauzelor care au condiționat criminalitatea;

– întreprinderea unor măsuri juridice: ca perfecționarea legislației, în special a celei penale, administrative, de muncă, economice;

– stimularea cetățenilor la participarea activă în prevenirea criminalității;

– ridicarea nivelului conștiinței juridice a populației, întărirea cadrului legislativ cu privire la apărarea drepturilor femeilor;

– crearea unei ideologii axate pe ideea ostilității față de criminalitatea feminină prin implicarea mass-mediei în scopul creării unui climat negativ;

– ridicarea nivelului de educație și morală în familii;

– măsuri psihologico-pedagogice prin implicarea instituțiilor de învățământ, organizațiilor obștești (ca „La Strada”, „Casa Mărioarei”) în scopul ridicării încrederii populației în organele de drept, participării la resocializarea persoanelor eliberate din detenție, acordării ajutorului material și spiritual femeilor;

– elaborarea unor servicii sociale și de sănătate pentru femeile agresate și copiii acestora, programe speciale în vederea restabilirii fizice și psihice a acestora;

– întreprinderea unor acțiuni medicale în scopul profilaxiei bolilor și tratamentelor pacienților-femei (alcoolism, narcomanie, depresii ș.a.);

– contracararea violenței în familie, supravegherea soților de către organele de drept, crearea unor centre de refugiu pentru

ures, such as raising the standard of living of the members of the society, improving the quality of social life; these objectives can be achieved by stabilizing the economic situation of the Republic of Moldova, by creating jobs, timely payment of salaries and raising them, equal payment, balancing between supply and demand, measures that will eliminate the causes that determine the criminality;

– undertaking legal measures: such as improving the legislation, especially the criminal, administrative, labor legislation, economic one;

– stimulating citizens to participate actively in criminality prevention;

– raising the level of legal awareness of the population, strengthening the legislative framework regarding the defense of women’s rights;

– creating an ideology focused on the idea of hostility towards female crime by involving the media in order to create a negative climate;

– raising the level of education and morality in family;

– undertaking psychological and pedagogical measures through the involvement of educational institutions, public organizations (such as “La Strada”, “Casa Mărioarei”) in order to raise the confidence of the population in the law enforcement bodies, to participate in the socialization of the persons released from detention, to provide material and spiritual help to women;

– elaboration of social and health services for the abused women and their children, special programs for their physical and mental restoration;

– undertaking of medical actions for the prophylaxis of diseases and for treatments of female patients (alcoholism, drug abuse, depression, etc.);

– counteracting violence in the family, supervising the spouses by the law enforcement bodies, creating refugee centers for women;

– special resocialization measures for women who have been convicted by the cre-

femei;

– măsuri de resocializare speciale pentru femeile care au fost condamnate prin crearea unor centre de reabilitare, implicarea psihologilor, crearea unor instituții în cadrul cărora femeile vor fi învățate de a se adapta din nou vieții sociale.

Toate aceste măsuri întreprinse de stat, precum și cele care urmează a fi întreprinse, au scopul de a readuce femeia în mediul său social, de a-i oferi funcția de păzitor al căminului familial și al valorilor spirituale, de a-i reda egalitatea prin păstrarea feminității. În cele din urmă, important este participarea întregii comunități la prevenirea criminalității, căci toate cauzele provin din mediul social al infractorului, indiferența, ura, banii, invidia și ipocrizia fiind factorii principali.

ation of rehabilitation centers, the involvement of psychologists, the creation of institutions within which women will be taught to adapt again to social life.

The measures taken by the state, as well as those to be taken, aim to restore the woman to her social environment, to offer her the role of guardian of the family, of the spiritual values, to restore her equality and preserving her femininity.

Finally, it is important to involve the whole community in criminality prevention, because all causes come from the social environment of the offender, indifference, hatred, money, envy and hypocrisy being the main factors.

Referințe bibliografice:

1. Nivelul infracționalității în Republica Moldova în anul 2018. <http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5926>, (accesat 15.09.2019).
2. Bejan O., *Dicționar de criminologie*, Chișinău, Ed. Ericon SRL, 2009. 129 p.
3. Шелли Д., *Криминология*, №3-е международное издание, *Мировая юриспруденция*, Москва: Ед. Питер, 2003. 860 с.
4. Iacobuță I., *Criminologie*, Iași, Ed. Junimea, 2002. 380 p.
5. <https://ru.scribd.com/doc/45636599/criminalitatea-feminina> (accesat 21.10.2019)
6. Абызова Е.Р., *Криминологическое исследование личности женщин совершающих преступления и предупреждение их преступного поведения*, Москва, 2007. 203 с.
7. Caraman N., „Caracteristici psihologice ale femeii criminale”. În: *Revista națională de drept*, nr.2, 2016, p.57-60.
8. <http://www.allpravo.ru/library/doc4204p/instrum6815>, (accesat 09.11.2019)

Despre autor

Valentina RUSSU,
asistent universitar,
Catedra „Drept penal și criminologie”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
e-mail: valya.cociorva@mail.ru
tel.: 060185817

About author

Valentina RUSSU,
University assistant, “Criminal Law and
Criminology” Department,
Academy “Ștefan cel Mare” of MIA
e-mail: valya.cociorva@mail.ru
tel.: 060185817